

POETUL ȘI TRAIECTORIA NEBĂNUITĂ A DESTINULUI (SERGIU GROSSU - 100 de ani)

**Iurie COLESNIC,
Biblioteca Națională a
Republicii Moldova**

Rezumat: Scriitorul Sergiu Grossu a debutat în presa literară basarabeană, a debutat editorial la București și a creat majoritatea scrierilor literare în Franța, locuind la Paris. A început cu poezii satirico - umoristice, cu epigrame, dar opera sa de bază a fost de factură teologică, preferând poezia religioasă. În închisorile din România comunistă a compus versuri pe care le-a memorat și le-a transpus pe hârtie, doar după ieșirea din pușcărie. În luna noiembrie 2020 s-au împlinit 100 de ani de la nașterea acestui mare scriitor basarabean, care ne-a lăsat o moștenire literară scrisă în două limbi - română și franceză.

Cuvinte-cheie: Sergiu Grossu, literatură basarabeană, literatură română.

Abstract: The writer Sergiu Grossu began his career in the Bessarabian literary press, made his editorial debut in Bucharest and created most of his literary works living in Paris, France. He started with satirical and humorous poem and epigrams, but on the basis his work was theological, so he preferred religious poetry. In prisons of communist Romania he composed lyrics, memorized, got by heart and transposed on paper only after release from prison. In November 2020 we marked the 100th anniversary of the birth of this great Bessarabian writer, who left us a literary legacy written in two languages - Romanian and French.

Keywords: Sergiu Grossu, Bessarabian literature, Romanian literature.

„Sergiu Grossu... Este un român basarabean, care ne face cinste”.

Pan Halippa

Veritabil scriitor și publicist n-a dorit să se dezică de visele plămădite în copilărie și n-a părăsit aria scrisului nici în închisoare, unde nu avea cu ce, dar mai ales nu avea nici dreptul de a scrie și el își concepea în memorie poemele, învățându-le pe dinafară, ca abia mai apoi să le treacă pe hârtie. O mai crudă experiență scriitorească este greu de imaginat.

Sergiu Grossu s-a născut la 14 noiembrie 1920 în satul Cubolta, jud. Soroca, în familia lui Ion și a Mariei Grossu. În anul 1927 părinții lui Sergiu Grossu se mută cu traiul la Bălți, unde viitorul scriitor frecven-

tează Școala primară, apoi este înmatriculat la Liceul „Ion Creangă”. Perioada studiilor liceale este amplu prezentată, mai ales sub aspect memorialistic, într-o scurtă autobiografie care mi-a parvenit chiar de la scriitor:

„...părinții lui S.G. se mută la Bălți unde micul desrădăcinat își face studiile primare mai întâi, precum și o parte din studiile liceale, la liceul „Ion Creangă”, al cărui director era Marc Văluță, oficial „directorul” inactiv la revistei *Cuget Moldovenesc* (noi, elevii, în derâdere, îi spunem „Muget Moldovenesc”. Lui Marc Văluță i-a făcut S.G. și o epigra-

mă pe deplin meritată, publicată și-n volumul de epigrame *Muștar* (București, 1940, Ed.I.E.Torouțiu). Zic meritată, fiindcă în calitate de director, n-a scris niciodată nimic (adevăratul conducător era profesorul și poetul Petru Stati).

Iată epigrama: „Din toți colaboratorii/Îmi spun mie cititorii/Numai Marc Văluță, bietul/Activează... cu portretul” (portret care-i apărea mereu pe prima pagină a revistei în discuție).

În primăvara anului 1936 a fost trimis, împreună cu colegul său de clasă Eugeniu Coșeriu, premiantul perpetuu la Liceul lui „Ion Creangă”, și băiatul, cu doi sau trei ani mai mare, al profesorului Mihail Horn, la concursul Tinerimii Române din București. Din toți candidații bălteni, telegrama trimisă de inițiatorul concursului, celebru pe vremuri, anunța premiarea lui Sergiu Grossu. Ceea ce a scandalizat pe profesorul Horn, deși elevul său din clasa 5-a îi făcea desenele pentru o carte de „Geografia României”, la care lucra și era cel dintâi la materia predată de el, neezitând să citească în fața elevilor teza „minuată” a lui S.G. Conflictul a pornit de la interzicerea lui S.G. să ia parte la excursia organizată de Tinerimea Română. Replicându-i-se, pe bună dreptate, că „ori cum voi pleca pe banii, dacă nu vreți să-mi dați foaia de drum”. Mihail Horn și-a permis să-l lase corigent la Geografie, iar în toamna aceluiași an, repetent S.G. s-a retras din liceu și restul de studii le-a făcut particular, mai întâi la liceul din Soroca, și apoi -- ca să scape de răzbunarea lui Horn -- la liceul din Bârlad”.

Studiile universitare le-a făcut la Universitatea din București, luându-și licența în filosofie și filologie modernă. A mai studiat teologia la Institutul Teologic din București. De aici încolo a urmat universitățile vieții.

De teamă să nu ajungă unul dintre propagatorii marxism-leninismului a refuzat să fie angajat în învățământ, preferând să-și câștige pâinea acordând meditații copiilor din cartier (șoseaua Olteniței) unde locuia pe atunci, și vânzând fructe împreună cu fratele său.

Anul de cotitură în biografia lui este 1948, când contacta cu membrii marcantii ai mișcării de renaștere spirituală „Oastea

Domnului”, mișcare ortodoxă, fondată de preotul Iosif Trifa.

Dar și această formulă de opoziție pașnică n-a fost pe placul conducerii comuniste de atunci. În 1949 „Oastea Domnului” fiind interzisă, trece în ilegalitate după ce au fost arestați fruntașii și activiștii ei.

După mai multe hârțuieli și prigoniri polițienești, la 7 martie 1959 Sergiu Grossu a fost arestat, ancheta durând trei luni, luni de calvar după care a fost condamnat la 12 ani de închisoare, din temniță scăpând abia peste câțiva ani, în urma unei amnistii.

A fost angajat în câmpul muncii la diferite posturi necorespunzătoare studiilor sale universitare, comuniștii sperând că munca grea și prost plătită îl va readuce pe fâgașul trasat de partid. Sergiu Grossu reușește însă să se exileze în Franța la 5 aprilie 1969, când fiind plecați într-o călătorie turistică, el și soția sa Nicole Valery-Grossu, scriitoare, deținută politică și nepoata lui Iuliu Maniu, a „uitat” să se întoarcă și a cerut azil politic.

Nu aveau nici un fel de mijloace de existență, dar dorința de a participa activ la defrișarea comunismului era atât de mare, încât și-au început activitatea chiar în primăvara anului 1971. Modalitățile de luptă erau diferite: ziaristica, editarea de către, conferințe și prelegeri radiofonice și televizate. Și așa într-un timp bine susținut și până în prezent”.

Acesta este destinul uman al lui Sergiu Grossu, dar orice scriitor în afară de viața propriu-zisă mai are una, o lume a sa, unde se realizează, suferă și revine creatorul.

O lume care există după legile ei bine stabile și în ea supraviețuiesc cu adevărat numai oamenii dintr-o bucată.

Debuturile literare precoce numai sunt pentru literatură un material de pură senzație. Astăzi poți uimi lumea numai cu un gest și mai curajos -- editarea unei reviste literare bine concepută de un începător. Basarabeni la acest capitol s-au prezentat excelent. Pomenim aici de revista lui Gheorghe Bezviconi *Din trecutul nostru*, de revista *M. Eminescu* a liceului nr.2 din Chișinău, îngrijită de George Meniuc și, desigur, de revista lui Sergiu Grossu *Flori de stepă*.

Învățând la Liceul „Ion Creangă”, a

colaborat la revista elevilor de acolo, purtând un nume mitologic -- Aurora (1935--'36). Este o ediție despre care nimeni nu mai pomenește, mai multă lume amintindu-și doar de *Crenguța*, publicație care a apărut în 1937. În cele mărturisite de Sergiu Grossu se conține un amănut biografic foarte amuzant:

„... Crenguța apărând abia în 1937, după retragerea lui S.G. din liceu. De aceea, ca replică la revista profesorilor *Cuget Moldovenesc*, s-a încumetat să scoată, un singur număr din revista trimestrială *Flori de Stepă*, având colaboratori pe Iorgu Tudor, președintele Societății Scriitorilor din Basarabia, Lotis Dolenga, Necolae V. Coban, Gr. T. Cioban, avocatul Fucarevici ș.a. Cu această ocazie a făcut cunoștință cu Gh. Bezviconi și Ion Buzdugan, veniți de la Chișinău, ca să vadă cine este „directorul” îndrăzneței reviste bălțene.

Aflând astfel cum tinerelul S.G. a renunțat să-și cumpere palton și căciulă, iernile din nordul Basarabiei fiind extrem de grele, pentru a se aventura la editarea *Florilor de stepă*. Ultima oară când și-a văzut revista, a fost la o anchetă a Securității după arestarea lui în noaptea de 7 martie 1959: reprezenta un document de acuza-re, prin nota ei anticomunistă și prin faptul că avea... coperta verde (că tipograful era evreu, nu conta în ochii anchetatorului securist de la închisoare „Uranus” din București)”.

Deși s-ar putea părea, pentru moment, că acordă mai multă atenție publicisticii decât poeziei, Sergiu Grossu chiar de la începuturi, rămâne fidel tradiției basarabene și trece prin școala poeziei, ajungând să fie unul dintre cei mai solicitați autori. Tinerii scriitori din ultima generație nu mai aveau complexul provinciei, publicându-și scrierile în toate revistele regățene...

Într-un „Curriculum Vitae” scriitorul își compartimentează astfel creația: „I. Perioada războiului” (1940 - 1944)

a) Volumul de epigrame *Muștar*, publicat în editura bucureșteană I. E. Torouțiu, în iarna lui 1940; b) Poeziile apărute în publicațiile *Basarabia literară* și *Convorbiri literare*...

A mai publicat și alte poezii, în alte re-

viste de prestigiu, precum *Gândirea*, *Revista Fundațiilor Regale*, *Dacia rediviva*, *Familia*, *Viața Basarabiei*, fără să uit de pagina literară a ziarului *Viața*, condus de Liviu Rebreanu. Se pot citi la biblioteca Academiei Române din București. Mie îmi lipsesc.”

Dintre toate aceste publicații un loc aparte îl ocupă placheta de epigrame *Muștar* de la care, de fapt, începe calculul destinului poetic al lui Sergiu Grossu. Viața unui poet se măsoară, de obicei, nu de la prima poezie tipărită, ci de la prima apariție editorială.

Pan Halippa a anticipat această apariție, publicând masiv epigramele din volumul *Muștar* în ultimul număr al revistei *Viața Basarabiei* din anul 1940. Dorea să-l prezinte cât mai amplu și frumos cititorului bucureștean și, totodată, amărât de momentul despărțirii de tinerii săi colaboratori - rămași în Basarabia N. F. Costenco, George Meniuc, Bogdan Istru, Petre V. Ștefănuță, N. N. Moroșanu, M. Curecheru și alții, el le dă o replică dură, demonstrându-le că și în exil Basarabia literară are forțe de invidiat.

Odată cu venirea comuniștilor la putere religia, credință nețârmurită în puterea Celui de Sus era unica insulă unde te puteai refugia și rezista în fața urgiei.

Sufletul își caută leagănul de alean, mâna însă se întinde spre pană:

„3. Perioada creației mistice, religioase (1950-1968)

a) Volumul *Pietre de aducere aminte*, tipărit de o editură din R.F.G., în 1971 sub pseudonimul Simion Cubolta, după numele satului meu natal.

b) Volumul, în curs de editare la București, *Inscripții pe un vas de lut* (apărut în 1994-n.n.), alcătuit din poezii scrise între anii 1950--1968 și publicate mai târziu, în lumea liberă, special în Revista Scriitorilor Români din München, Germania, și doar câteva în revista *Drum* și în ziarul *America* din SUA.

c) Apocalipsul e o epopee creștină în 12 cânturi, după cartea *Apocalipsei*, din *Noul Testament*. Câteva „Cânturi” au apărut în revista *Buna Vestire* din Roma. Cartea se află în manuscris”.

Citind poezia modernistă sau satirică, îți vine greu să-ți imaginezi că Sergiu Grossu,

spontanul, spumosul poet, mănuiitorul fin al limbii române, se poate încadra în canonicele cerințe ale poeziei mistice, unde uneori tehnica poetică te obligă să rezolvi jocuri cu cuvinte încrucișate.

Perioada a patra a creației sale autorul însuși o caracterizează foarte senin drept „creație în detenție (1961) în poeme orale”, cruțându-ne parcă, nedorind să ne mărturisească că aceste versuri zămislite-n pușcărie erau un refugiu al spiritului său încercat și lovit zilnic de gardieni, umilit fizic, dar neîngenunchiat spiritual.

Rar cine se încumetă să scrie pe hârtie ori să-și memorizeze rimele, ca peste un timp, ieșind din închisoare, să aibă șansa să le vadă tipărite în volum. Volumul *Univers simfonic* (București, 1994), cuprinde 10 poeme, create în memorie, fără creion și hârtie, în lagărul Strâmba, din balta Dunării, în primăvara anului 1961.

Registrul ziarelor și revistelor în care a publicat Sergiu Grossu este atât de divers, încât ai impresia că chiar bibliografi s-ar putea rătăci prin labirinturile publicațiilor, cu atât mai mult că unele colecții au dispărut, altele au fost forfecate și astăzi zac pe rafturi fără a ne fi de prea mult folos.

A colaborat la revistele: *Viața Basarabiei*, *Convorbiri literare*, *Gândirea*, *Fundațiilor*

Regale, *Familia*, *Chemarea vremii*, *Dacia redivivă*, *Epigrama*, *Gazeta cărților*, *Basarabia*, *Basarabia literară*, *Transnistria* ș.a.

Legătura lui cu aceste publicații mi se pare atât de strânsă încât dispariția lor a dus la dezvoltarea în anonim a eroului nostru. Și abia peste ani, într-un mediu cu totul alte condiții a renăscut și mai viguros, publicistul de odinioară.

Începând cu 15 octombrie 1971, când a lansat revista *Catacombes*, Sergiu Grossu s-a încadrat în rândurile publiciștilor de limbă franceză, colaborând la periodicele pariziene: *L Homme Nouveau*, *Tant qu'il fait jour*, *L'Encyclopedie poetique* (vol. 7, 1972), *Famille Chretienne*, *Cahiers de Chire* (ultima fiind o publicație ce apare în provincie), precum și la principalele publicații românești din exil: *Revista scriitorilor români* (München), *Buna Vestire* (Roma), *Solie și Drum* (S.U.A.), *Cuvântul românesc* (Canada) ș.a. În linii mari el rămâne un scriitor ce urmează a fi redescoperit.

În acest noiembrie poetul Sergiu Grossu ar fi împlinit 100 de ani de la naștere, dar a plecat dintre noi la 26 iulie 2009, fiind înhumat la Cimitirul „Sfânta Vineri” din București, lăsându-ne mărturie vămile prin care l-a trecut destinul și niște cărți de neuitat...

Sergiu Grossu la vârsta de doi ani

Sergiu Grossu în 1943

Sergiu Grossu, sublocotenent în rezervă.
București, 1945

Sergiu și Nicole Valery-Grossu.
Paris, 1982

Coperta revistei „Flori de stepă”.
Bălți, 1938